

8. Мамедова А.Х., Фарзалиев В.М., Кязимзаде А.К. Новые серо-, азот и борсодержащие многофункциональные алкилфенолятные присадки для моторных масел // Нефтехимия 2017 V. 57. №8. С. 718-721

9. Nağıyeva E.Ə., Kazımsadə Ə.K., Məmmədyarova X.N., Qədirov Ə.Ə., İbadova S.Y. Çoxfunksiyalı alkilfenolyat aşqarı modifikasiyası // Azərbaycan Neft Təsərrüfatı 2016. №11. S. 44-46

10. Котов С.В., Зерзева И.М., Гусева И.А., Наумкин А.В., Тимофеева Г.В., Баклан Н.С. Синтез высокощелочной магнийсодержащей алкилсалицилатной присадки // Нефтехимия 2019. №2. С. 234-240

11. Воронков М.Г., Вязанкин Н.С., Дерягина Э.Н. и др. Реакции серы с органическими соединениями (под редакцией М.Г.Воронкова). Из-во Наука Сибирского отделения 1979. 183с.

12. Кулиев А.М. Химия и технология присадок к маслам и топливам. Л. Химия. –1985. –С. 157-170, 198-200, 220-230.

13. Бочаров Б.В., Анисимов А.А., Крючков А.А. – Экологические основы защиты от биоповреждений. – М.: Наука, 1985. С. 262

14. Bennet E.O. // Ins. Biodeter. Bull. 1978. V. 104. №23, pp. 551-554

15. Paulus W. // Erdo I and Kohle Erdas Petrochem. 1984. V. 37. №7, pp. 303-307

16. Рапопорт У.А. // ДАН СССР. 1946, Т. 54. №5, pp. 65-68

СЕРОМОСТИКОВЫЕ ПОЛИЯДЕРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ПЛАТИНЫ(II) И ПАЛЛАДИЯ(II)

Гасанов Х.И.

докт. хим. наук, профессор,

Азербайджанский Медицинский Университет, НИЦ, Азербайджан, г. Баку

Азизова А.Н.

канд. хим. наук, доцент,

Азербайджанский Медицинский Университет, НИЦ, Азербайджан, г. Баку

Касумов Ш.Г.

канд. хим. наук, доцент,

Азербайджанский Медицинский Университет, НИЦ, Азербайджан, г. Баку

SULFOBRIDGED POLYNUCLEAR COMPLEXES OF PLATINUM (II) AND PALLADIUM (II)

Gasanov H.,

doc. chem. Sciences, Professor, Azerbaijan Medical University, SIC.,

Azerbaijan, Baku

Azizova A.,

PhD, Sciences, Associate Professor, Azerbaijan Medical University, SIC.,

Azerbaijan, Baku

Kasumov Sh.

PhD, Sciences, Associate Professor, Azerbaijan Medical University, SIC.,

Azerbaijan, Baku

АННОТАЦИЯ

При взаимодействии в определенных условиях солей платины(II) и палладия(II) с такими лигандами, как цистеамин-(меркамин) (HSCH₂CH₂NH₂) и 2-меркаптоэтанол (HSCH₂CH₂OH) получают полиядерные комплексы [Pt₆(SCH₂CH₂NH₂)₈]Cl₄·5H₂O и [Pd₆(SCH₂CH₂OH)₈]Cl₄. При сравнительном изучении ИК- и рентгенэлектронных спектров синтезированных комплексов и лигандов, а также результатов РСА установлено, что в комплексе палладия атомы серы 2-меркаптоэтанола занимают мостиковое положение со смешанной координацией лигандов. В комплексе платины(II) реализуется бидентатная координация лигандов с атомами серы и азота.

ABSTRACT

When the platinum (II) and palladium (II) salts interact with ligands such as cystamine-(mercamine) HSCH₂CH₂NH₂ and 2-mercaptoethanol HSCH₂CH₂OH under certain conditions, polynuclear complexes of the compositions are obtained: [Pt₆(SCH₂CH₂NH₂)₈]Cl₄·5H₂O and [Pd₆(SCH₂CH₂OH)₈]Cl₄. In a comparative study of the IR and X-ray spectra of synthesized complexes and ligands, as well as the results of X-ray diffraction studies, it was established that sulfur atoms of 2-mercaptoethanol occupy a bridge position with mixed coordination of ligands in the palladium complex. In the platinum (II) complex bidentate coordination of ligands is realized through sulfur and nitrogen atoms.

Ключевые слова: 2-меркаптоэтанол, цистеамин, комплексы платины, палладия, смешанная координация, мостиковое положение.

Keywords: 2-mercaptoethanol, cysteamine, chelating, platinum and palladium complexes, mixed coordination, bridge position.

Различные классы органических соединений, содержащих донорные атомы таких элементов, как сера, азот и кислород, привлекают внимание исследователей, так как могут быть использованы в качестве лигандов-комплексобразователей. В последнее время изучены комплексообразующие свойства лигандов такого типа, способных образовывать хелатные комплексные соединения с металлами первого переходного ряда.

Целенаправленный синтез таких комплексов дает возможность моделировать взаимодействие металл-белок в живом организме. Такие лиганды, как цистеамин ($\text{HSCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$) и 2-меркаптоэтанол, содержащие соответственно аминокислотную и гидроксильно-сульфогидрильную группы, относятся к хелатирующим молекулам.

Ранее нами были получены моно-, би- и трехядерные комплексы платины(II) и палладия(II) с 2-меркаптоэтанолом и цистеамином, имеющие разный состав и строение. Показано, что в этих комплексах цистеамин координируется моно- и бидентатно по атому серы и азота, а 2-меркаптоэтанол только монодентатно по атому серы [1, с.38; 2, с.133].

В данной работе представлены результаты комплексообразования шестиядерного комплексного соединения палладия(II) и платины(II) с вышеуказанными лигандами. Установлены состав и строение этих комплексов при использовании разных физико-химических методов, в том числе метода PCA, позволившего уточнить важные детали.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Синтез комплекса $[\text{Pd}_6(\text{SCH}_2\text{CH}_2\text{OH})_8]\text{Cl}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$. Комплексную соль $\text{K}_2[\text{PdCl}_4]$ массой 0,6381 г растворяют в 20 мл воды, раствор профильтровывают. К готовому раствору $\text{K}_2[\text{PdCl}_4]$ при перемешивании добавляют в избыточном количестве концентрированный раствор КОН. При этом из раствора выпадает хлопковидный осадок гидрокси комплекса - $\text{K}_2[\text{Pd}(\text{OH})_4]$ коричневого цвета. Осадок промывают путем декантации до отрицательной реакции на ион хлора с AgNO_3 . Теоретический выход гидрокси комплекса $\text{K}_2[\text{Pd}(\text{OH})_4]$ составляет 0,4938 г (1,9550 ммоль). Расчет лиганда $\text{HSCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ проведен на основании теоретического выхода комплекса $\text{K}_2[\text{Pd}(\text{OH})_4]$, который составил 0,6105 г (7,8189 ммоль). Лиганд при интенсивном перемешивании добавляют к суспензии гидрокси комплекса. При этом выпадает осадок оранжевого цвета, а реакционная смесь становится прозрачной. Реакционную смесь подщелачивают раствором NH_4OH до $\text{pH} = 9,5$, затем переносят в фарфоровую чашку и упаривают на водяной бане при 60°C . Через 1,5 ч осадок растворяется и полученный прозрачный раствор профильтровывают, упаривают до объема 10 мл, переносят в плотно закрытую колбу и охлаждают. К охлажденной реакционной смеси добавляют хлороформ. Через трое суток из холодного раствора выпадают кристаллы светло-оранжевого цвета. После полного осаждения кристаллы отфильтровывают, неоднократно промывают хло-

роформом и высушивают на воздухе до постоянного веса. Выход: 1,04 г (36%). Для $\text{C}_{16}\text{H}_{50}\text{S}_8\text{O}_{13}\text{Cl}_4\text{Pd}_6$.

Найдено, %: Pd – 42,64; S – 17,01; Cl – 9,26; C – 12,39; H – 3,17.

Вычислено, %: Pd – 42,93; S – 17,25; Cl – 9,53; C – 12,92; H – 3,36.

Вещество хорошо растворимо в воде и слабо в этаноле.

Синтез комплекса $[\text{Pt}_6(\text{SCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2)_8]\text{Cl}_4$. В 20 мл воды растворяют навеску- $\text{K}_2[\text{PtCl}_4]$ массой 0,6349 г (1,5296 ммоль), раствор профильтровывают и нагревают до 70°C . Меркаптоэтиламин гидрохлорид (меркамин) массой 0,3473 г (3,0591 ммоль) растворяют в 15 мл горячей воды и полученный раствор профильтровывают. При смешении горячих растворов выпадает осадок желтого цвета. Реакционную смесь переносят в закрытую колбу, перемешивают при 70°C в течение трех часов. Осадок растворяется, и раствор становится прозрачным. Гомогенный раствор отфильтровывают и подщелачивают 20%-м водным раствором аммиака до $\text{pH} = 9,5$. Реакционный раствор медленно упаривают на водяной бане при температуре 50°C до объема 15 мл и охлаждают. Из раствора выпадает мелкокристаллическое вещество желтого цвета; кристаллы отфильтровывают и промывают сначала спиртом, затем эфиром и высушивают на воздухе до постоянного веса. Выход 0,69 г (39%). Для $\text{C}_{16}\text{H}_{48}\text{N}_8\text{S}_8\text{Cl}_4\text{Pt}_6$

Найдено, %: Pt – 60,61; S – 27,33; N – 11,69; Cl – 15,17; C – 20,44; H – 5,21.

Вычислено, %: Pt – 60,92; S – 27,12; N – 11,84; Cl – 14,99; C – 20,32; H – 5,07. Вещество хорошо растворяется в воде.

В работе использованы лиганды меркамин («Serva») и меркаптоэтанол («Ferak»). Дополнительную очистку не проводили. ИК-спектры синтезированных комплексов и лигандов получены на спектрометрах «Thermoscientific, Nicoletis 10» и «Bruker IFS-113V» с использованием вазелинового или фторированного масла, а также таблеток с KBr (в диапазонах 200–500, 400–4000 cm^{-1}). Электропроводность комплексов измерена на кондуктометре «КЭЛ-1М2» в водных и водно-спиртовых растворах при 25°C . Термическое поведение комплексов исследовано на дериватографе марки «STA 449 F3 Jupiter» фирмы «NETZSCH» при нагреве до 800°C со скоростью $10^\circ/\text{мин}$. Рентгеновские фотоэлектронные спектры (РЭС) снимали на спектрометре «Varian VIEE-15» с магниевым анодом в вакууме. Элементный анализ синтезированных комплексов проведен в анализаторе марки «CHNSOE Carlo ERBA».

По стандартной методике PCA проведен анализ комплекса на втоматическом четырехкружном дифрактометре «Bruker X8 Apex», оснащенном двухкоординатным ССД-детектором, при температуре 298 K с использованием молибденового излучения и графитового монохроматора.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

При исследовании процесса комплексообразования палладия (II) и платины(II) с 2-меркаптоэтанолом и цистеамином выявлено, что условия проведения синтеза, состав, строение исходных солей и соотношение реагирующих веществ сильно влияют на состав и строение синтезированных комплексов.

Нами впервые получен в водной среде шестиядерный металл-краун-комплекс палладия(II) с 2-меркаптоэтанолом некластерного коронного типа ($[\text{Pd}_6(\text{SCH}_2\text{CH}_2\text{OH})_{12}]\cdot 3\text{H}_2\text{O}$), строение которого определено методом РСА [3, с.37].

При взаимодействии 2-меркаптоэтанол и цистеамина с солями палладия(II) и платины(II) в щелочной среде нами получен новый тип два шестиядерного комплекса иного состава и строения:

Оба лиганда содержат функциональные группы $-\text{SH}$. В ИК-спектрах синтезированных комплексов I и II характерные полосы поглощения валентного колебания для этой группы в области $2513\text{--}2568\text{ см}^{-1}$ отсутствуют, что указывает на депротонирование этой группы и ее координацию с металлом по атому серы [4, 160 с.; 5, с.176; 6].

Наличие монодентатной координации меркаптоэтанол по тиолатному атому серы, занимающему мостиковое положение, подтверждено ИК-спектрами комплекса I при значении $\nu_{\text{Pt-S}^{\text{мост}}}$, равном $280, 284$ и 286 см^{-1} . Характерные ИК-полосы для $-\text{SH}$ -группы лиганда в ИК-спектре комплекса

не наблюдаются. Три полосы поглощения для одновалентной связи свидетельствуют о неплоском мостиковом положении атомов серы лиганда [7, с.117].

Для спиртовой гидроксильной группы характерная полоса поглощения в ИК-спектре размыта и очень широка, поэтому о ее участии в координации комплекса II нельзя говорить однозначно. Результаты РЭС-исследования ($E_{\text{с.в.}}(\text{s}_{2\text{p}})=163,1\text{эВ}$) показывают, что 2-меркаптоэтанол координируется монодентатно по атому серы. Полученные данные распределения по длинам связей в металлоорганических соединениях с палладием (по данным Кембриджской базы данных) позволяют предположить, что атомы водорода в исследованном комплексе располагаются на атомах кислорода O2 и O4, формально имеющих несколько большую длину связи Pd–O (координационную), чем две другие (Pd3–O1 и Pd2–O5), которые следует считать ковалентными (рис.1). Разница в расстояниях тоже не очень велика, хотя бимодальный характер распределения виден отчетливо. Следует иметь в виду, что во многих экспериментах положение атомов водорода вообще не указывалось и нет гарантии того, что все правильно установлено. Поэтому распределение связей Pd–O имеет несколько иной вид (табл. 1, 2). В комплексе I мостиковое положение и бидентатная координация лиганда свидетельствуют о наличии в ИК-спектрах полос поглощения валентного колебания мостиковой связи металл-серы $\nu_{\text{Pt-S}^{\text{мост}}}$ при $296, 284$ и 241 см^{-1} и концевой связи металл-азот при 380 и 314 см^{-1} [8, с.1810; 9, с.486; 10, с. 1153].

Рис. 1. Шестиядерный комплекс палладия(II) с β -меркаптоэтанолом

Кристаллические данные и уточнение структуры для АЖД_Р_1

Идентификационный код	ajd_p_1
Эмпирическая формула	C ₁₆ H ₆₀ O ₁₈ Pd ₆ S ₈
Вес [Pd ₆ (SCH ₂ CH ₂ OH) ₈]Cl ₄ ·5H ₂ O	1435,52
Температура	150(2) К
Длина волны	0,71073 Å
Кристаллическая система	триклинный
Пространственная группа	P-1
Размеры элементарной ячейки	$a = 9,184(5) \text{ Å}; a = 106,560(5)$
	$b = 12,069(6) \text{ Å}; \beta$
	$c = 12,182(6) \text{ Å}; \gamma = 108,213(5)$
Объем	1107,3(9) Å ³
Z1	1
Плотность (рассчитанная)	2,153 Mg/м ³
Коэффициент поглощения	2,820 мм ⁻¹
F(000)	704
Размер кристалла	0,230 × 0,150 × 0,100 мм
Диапазон θ	от 1,937 до 26,998
Диапазоны индексов	-11 ← h ← 11, -15 ← k ← 15, -15 ← l ← 15
Собранные отражения	9095
Независимые отражения	4675 [R(int) = 0,0764]
Полнота к θ	96,6%
Метод уточнения	Полноматричные наименьшие квадраты на F ²
Данные / ограничения / параметры	4675 / 0 / 200
Хорошее состояние F ²	1,098
Конечные индексы R [I > 2 sigma (I)]	R1 = 0,0816; wR2 = 0,2265
R (все данные)	R1 = 0,0865; wR2 = 0,2326
Коэффициент экстинкции	0,0084(14)
Наибольшая разница. Пик и отверстие	6,701 и -5,505 е; Å ⁻³

Координированная аминогруппа характеризуется полосами поглощения $\nu_{\text{NH}_2}^{\text{коорд.}}$ при 3182 и 3117 см⁻¹. Наличие трех полос поглощения для мостиковой связи $\nu_{\text{Pt-S}}^{\text{мост.}}$ говорит о том, что цикл Pt-SS-Pt имеет неплоское строение [10, с.1153]. Три полосы поглощения для одной мостиковой связи Pt-S позволяют предположить пирамидальное строение атомов серы. Данные РЭС согласуются с наличием координированных с платиной атомов азота ($E_{\text{с.в.}}(\text{N}_{1\text{s}}) = 400,1 \text{ эВ}$) и серы ($E_{\text{с.в.}}(\text{S}_{2\text{p}}) = 163,5 \text{ эВ}$) в комплексе [Pt₆(SCH₂CH₂NH₂)₈]Cl₄.

Изучение комплекса [Pt₆(SCH₂CH₂NH₂)₈]Cl₄ методом РСА позволило установить наличие в нем

четырёх атомов платины с координационным узлом PtS₃N. Остальные атомы платины образуют с лигандом пятичленный цикл металл-хелат и имеют одинаковое окружение из двухатомов серы и двух атомов азота [11, с.76; 12, с.300]. Надо отметить, что в окружении платины по два атома серы и азота находятся в *цис*-расположении относительно друг друга (рис. 2). Исследования показали, что комплексы I и II представляют собой пятиионные электролиты, водные растворов которых имеют электропроводность 438 и 432 Ом⁻¹см²мол⁻¹ соответственно. Это факт также подтверждает достоверность координационных формул, приписываемых этим комплексам.

Таблица 2.

Атомные координаты ($\times 10^4$) и эквивалентные параметры изотропного перемещения ($\text{\AA}^2 \times 10^3$) для АЖД Р 1. $U(\text{eq})$ определяется как одна треть следа ортогонализованного тензора U_{ij}

Атом	x	y	z	$U(\text{eq})$
Pd(1)	6644(1)	-1043(1)	8192(1)	6(1)
Pd(2)	5986(1)	1373(1)	6965(1)	11(1)
Pd(3)	5677(1)	1486(1)	9893(1)	9(1)
S(1)	6503(5)	-1852(4)	9677(4)	45(1)
S(2)	6444(6)	-415(4)	6544(4)	47(1)
S(3)	7860(5)	1092(4)	9587(4)	45(1)
S(4)	4047(5)	690(4)	7728(4)	44(1)
O(1)	5647(19)	-2973(13)	6903(14)	68(4)
O(2)	7860(20)	2079(15)	6432(15)	79(4)
O(3)	7228(19)	2215(14)	11848(14)	68(4)
O(4)	5500(20)	3007(16)	7211(14)	76(4)
O(5)	8820(18)	5231(15)	8670(14)	69(4)
O(6)	1599(11)	4141(8)	8804(8)	26(1)
O(7)	2377(11)	5913(8)	4649(8)	26(1)
O(8)	7448(11)	6782(8)	5004(8)	26(1)
O(9)	8749(11)	5116(8)	3467(7)	26(1)
C(1)	5610(30)	-3586(16)	8677(18)	56(4)
C(2)	6080(20)	-3750(18)	7532(17)	56(4)
C(3)	8580(20)	330(20)	6580(20)	60(5)
C(4)	8420(30)	1137(19)	5860(20)	65(5)
C(5)	9040(20)	1279(18)	11230(17)	51(4)
C(6)	9100(20)	2429(18)	12119(18)	58(4)
C(7)	3170(20)	1793(17)	7515(15)	48(4)
C(8)	4470(20)	3100(18)	7936(18)	54(4)

Термическое разложение комплекса II происходит более сложно. На первом этапе термопроцесса потеря массы начинается при температуре 140°C (начало отщепления кристаллизационной молекулы воды). Отщепление всех пяти молекул воды завершается при температуре 180°C . Разложение комплекса, т.е. отщепление и разложение лиганда, начинается при 275°C и завершается при температуре 586°C . Разложение обоих комплексов

в температурном интервале $470\text{--}586^\circ\text{C}$ приводит к образованию сульфидов соответствующих металлов. Этот факт подтвержден данными элементного анализа образцов комплексов, прогретых в изотермическом режиме при $250\text{--}600^\circ\text{C}$. В интервале $600\text{--}1000^\circ\text{C}$ сульфиды платины и палладия разлагаются. Конечный продукт термолиты – чистый металл [13, с.51; 14, с. 795]. Относительная устойчивость комплексов обусловлена природой химических связей.

Рис. 2. Шестиядерный комплекс платины(II) с меркаптоэтаном.

Термическое исследование комплексного соединения II показало, что оно устойчиво до температуры 204°C. При дальнейшем увеличении температуры происходит разложение комплекса, которое сопровождается неглубоким, но четким эндотермическим эффектом в температурном интервале 238–250°C. С этой же температуры (250°C) начинается разложение и выгорание остаточного продукта, что сопровождается широким эндотермическим эффектом в температурной области 250–470°C. Таким образом, исследование взаимодействия платины(II) и палладия(II) соответственно с меркаптоэтаном и β-меркаптоэтанолом показало, что в зависимости от pH среды, природы исходных соединений и соотношения реагирующих веществ можно получить шестиядерные комплексы некластерного типа с различными способами координации лигандов в них. Результаты PCA показали, что в комплексе палладия (II) β-меркаптоэтанол координируется по смещенному типу.

Выводы

1. Получены шестиядерные комплексы платины (II) и палладия(II) с цистеамином и β-меркаптоэтанолом не кластерного типа.
2. В обоих полиядерных комплексах два атома металла образуют по два цикла металл-хелат, остальные четыре атома – по одному.
3. Все лиганды в комплексах выступают в координации мостикового положения. В полиядер-

ном комплексе палладия не происходит депротонизации гидроксильной группы меркаптоэтанол, образуется связь типа Pd ⋯OH- R.

Литература

1. Гасанов Х.И., Фатуллаева С.С., Тагиев Д.Б., Мирзай Дж.И. // Азерб. хим. журн. 1998. № 3. С. 38; Gasanov Kh.I., Fatullaeva S.S., Tagiev D.B., Mirzai J.I. // Azerbaijan. chem. Journal, 1998. N 3. P. 38
2. Гасанов Х.И. // Журнал химии и химической технологии. 2000. Т. 43. № 33. С. 133; Gasanov H.I. // Journal of Chemistry and Chemical Technology. 2000. V. 43. N 33. P. 133.
3. Magerramov A.M., Gasanov Kh.I., Makhmudov K.M., Azizova A.N., Ragimov K.G., Asgerov R.K., Kapilovich M.N., Zen Ma, Pompeyro A.J.L. // Inorganic Chemistry Communications, Preliminary Accounts. Journal homepage: www.elsevier.com/locate/inoce. 2013. Vol. 29. P. 37.
4. Беллами Л. Инфракрасные спектры сложных молекул. М., 1963.
5. Желиговская Н.Н., Касымбеков Д.Х., Бутинчиева Т.С., Османов Х.К. // Коорд. химия. 1992. Т. 18. № 32. С. 176; Zheligovskaya N.N., Kasymbekov D.Kh., Butinchieva T.S., Osmanov H.K. // Coord. chemistry. 1992. V. 18. N 32. P. 176
6. Jocelyn P.C. Biochemistry of the SH group. N.Y., 1972.

7. Ефименко И.А., Гасанов Х.И., Иванова Н.А., Локшин Б.В., Захаров А.А., Кузьмина Л.Г. // Коорд. химия. 2000. Т. 26. № 2. С. 117; Efimenko I.A., Gasanov Kh.I., Ivanova N.A., Lokshin B.V., Zakharov A.A., Kuzmina L.G. // Coordinate chemistry. 2000. V. 26. No. 2. S. 117.
8. Кокозей В.Н., Поляков В.Р., Симонов Ю.А., Сенкевич А.В. // Журн. неорган. химии. 1992. Т. 37. № 8. С.1810; Kozozey V.N., Polyakov V.R., Simonov Yu.A., Senkevich A.V. // Journal. inorganic chemistry. 1992. V. 37. No. 8. P. 1810.
9. Шебалдова А.Д., Сафронова Д.А. // Коорд. химия. 1995. Т. 21. № 6. С. 486; Shebaldova A.D., Safroнова D.A. // Coord. chemistry. 1995. Т. 21. No. 6. S. 486.
10. Chandrasekharan M., Udupa M.R., Aravamudan G. // J. Inorg. Nucl. Chem. 1974. Vol. 36. № 5. P. 1153.
11. Большакова Л.Д., Ляпкин В.В. // Журн. неорган. химии. 1998. Т. 43. № 1. С. 76; Bolshakova L.D., Lyapkin V.V. // Journal. inorganic chemistry. 1998. V. 43. No. 1. P. 76.
12. Браун Д., Флайд А., Сеинзбери М. Спектроскопия органических веществ. М.: Мир, 1992. 300 с.
13. Кукушкин В.Ю., Ткачук В.М., Кроль И.А., Старикова З.А., Жданов Б.В., Киселева Н.П. //Журн. Общей химии. 1991. Т. 61. № 1. С. 51; Kukushkin V.Yu., Tkachuk V.M., Krol I.A., Starikova Z.A., Zhdanov B.V., Kiseleva N.P. //Journal. General Chemistry. 1991. V. 61. No. 1. P. 51.
14. Napol J.R., Dubey S.N. // J. Indian Chem. Soc. 1988. Vol. 65. № 11. P. 795